

REVISTA

2- 2007

Mjekësore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHENDETËSISË

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

Kolegjiumi i Redaksisë:
Josif E. ADHAMI (kryeredaktor);
Gjergji MINGA, Zef SIMA, Minella Papajorgji
Hektor Cocoli (anëtarë kolegjiumi);
Redaktorë: Besa Budo, Kleopatra Sava;
Përgatija grafike: G. MUSA,

PERMBAJTJA

Ilirian MINO Dr. Perlat KAPISYZI TUBERKULOZI DHE SIDA -----	7
Besa HIDRI, Edva VEVEÇKA, Krenar PREZA ASPEKTE DIAGNOSTIKE TË BRONKOEKTAZISË NË MOSHËN PEDIATRIKE -----	17
Agron DOGJANI, Gentian ZIKAJ VLERSIMI I POLITRAUMAVE -----	25
Dr. Svetlana BITINCKA Prof. Kristo PANO KOSTOJA E RASTEVE ME INFEKSIONE NOZOKOMIALE NE KLINIKAT UNIVERSITARE TE Q.S.U.T. –se -----	43
Elenka SHEHU, Jul BUSHATI KARAKTERISTIKA TË MORTALITETIT NGA SPOK -----	55
Dr. Donika BOÇARI , Dr. Lindita MOLLA , Dr. Lindita TAJFAJ, Nesip BEJLERI, M.D. Entela BUSHI, Pranvera ZAÇE VLERESIMI I RREZIKUT BIOLOGJIK DHE KIMIK NE PRODHIMET USHQIMORE TE VENDIT -----	69
K. SHKURTI ,A.JUMA, L.HAXHA ,A.TERKUCI, MODIFIKIMI I TESTEVE SEROLOGJIKE RAN DHE RLK PER DIAGNOZEN SEROLOGJIKE TE BRUCELOZES -----	75
Prof.Josif ADHAMI DEMOSTRIM RASTI -----	82

Arta AGO*, Arti CICOLLI*, Dr. Elizana PETRELA**,
Dr.Adrian HOXHA**, Besnik SERJANI*
MATJET ANALITIKE TE NDRICIMIT NE SHKOLLAT E ARSIMIT 9-VJECAR
DHE IMPAKTI NE SHENDET, NE GRUP-MOSHAT 6-9 vjec. ----- 89

Master Agron DOGJANI Gentian ZIKAJ
TRAJTIMI I HERNIES DIAPHRAGMALE TRAUMATIKE ----- 101

VLERSIMI I POLITRAUMAVE

*Master Agron Dogjani, Gentian Zikaj kirurge te përgjithshëm)**

**Spitali ushtarak qëndror universitar,
Qendra kombëtare e traumës.Tiranë*

SUMMARY

The assessment of the politraumas.

For more than 35 years various scoring systems have been used as a method to assess the injury severity of multi-system trauma. They have been used as a tool for triage, for emergency-room quality management, for educational reasons or, nowadays, in order to evaluate the cost effectiveness of either a complete hospital or a single department. This review provides the knowledge to score multi-system traumatized patients after their first treatment in the emergency room. It shows advantages, disadvantages, and limitations of various trauma scores which includes knowledge about the used parameters, the type of validation, the medical system in their country of origin, and of course their mathematical background. Relevant examples like physiological trauma scores (GCS, RTS, APACHE), anatomic, injury pattern based scores (ISS, NISS, ICISS), biological aspects, mixed scoring systems (PTS, TRISS, ASCOT). These scores are explained in detail and discussed as to their practicability. Material and method The study has a retrospective character and it has been realized within a period of time January 2006 till June 2006. This study consists

RÉSUMÉ

P'évaluation des politraumas.

Pour plus de 35 années le divers marquer systèmes ont été utilisés comme une méthode aux ânes la sévérité de blessure de traumatisme de multi système. Ils ont été utilisés comme un outil pour triage, pour la direction de qualité d'urgence pièce, pour les raisons éducatives ou, de nos jours, afin d'évaluer la rentabilité d'un hôpital complet ou un département seul. Cette revue fournit la connaissance pour marquer le multi systèmes malades traumatisés après leur premier traitement dans la pièce d'urgence. Il montre des avantages, les désavantages, et les limitations de divers scores de traumatisme qui inclut la connaissance des paramètres utilisés, le type de validation, le système médical dans leur pays d'origine, et de couler leur fond mathématique. Les exemples pertinents aiment les scores de traumatisme physiologiques (GCS, RTS, Apache), anatomique, le modèle de blessure a basé des scores (ISS, NISS, ICISS), les aspects biologiques, mélangés marquant des systèmes (PTS, TRISS, ASCOT). Ces scores sont expliqués en détail et ont discuté quant à leur praticabilité. Le matériel et la méthode : Que L'étude

of 50 cases all patients admitting and treating in National Trauma Center, which belongs to University Central Military Hospital. The distribution by sex are M 74%(37), F 26%(13), by age are as following 0-15 years old 12%(6), 15-55 years old 66%(33), over 55 years old 22%(11).

The Analysis of data : Value of AIS is variable from 3-27. Value of ISS is variable from 5-57. In this study is evident that value of RTS is variable from 3,274-7,841 that in general is in indirect relationship with value of ISS, that depending on trauma mechanism, situation of traumatic patient in coming by hospital (BP; RF;GCS) and age of patient is very important. Value of TRISS (Mortality) is variable from 0,4-97%....

a un caractère rétrospectif et il a été rendu compte dans une période de temps le 2006 janvier jusqu'à le 2006 juin. Cette étude consiste en 50 cas que tous malades admettant et traiter dans le Centre de Traumatisme National, qui appartient à l'Université Hôpital Militaire Centrale. La distribution par le sexe est M 74%(37), F 26%(13), par l'âge sont comme suivant 0-15 années vieux 12%(6), 15-55 années vieux 66%(33), par-dessus 55 années vieux 22%(11).

L'analyse de Valeur : De données de AIS est variable de 3-27. La valeur de ISS est variable de 5-57. Dans cette étude est évident cette valeur de RTS est variable de 3.274-7.841 qu'est en général dans la relation indirecte avec la valeur de ISS, cela dépend du mécanisme de traumatisme, la situation de malade traumatisant dans venir par l'hôpital (BP ; RF : GCS) et l'âge de malade est très important. La valeur de TRISS (la Mortalité) est variable de 0,4-97%...

HYRJE

Më shumë se 50 sisteme klasifikimi të pacientëve të traumatizuar që në më shumë se prej 30 vjetesh e në vazhdim janë publikuar deri më sot për të bërë të mundur vlerësimin e gravitetit të dëmtimeve në të politraumatizuarit)¹.

Ato janë perdorur si një mjet:

Për vlersimin e të traumatizuarve,

Për cilësinë e trajtimit dhe manaxhimin në urgjencë.

Si mjet edukimi për kirurgët e rinj dhe të tjerë ndihmës

Përdoren si mjete ndihmëse për të pare efektivitetin e një departamenti apo një spitali¹.

Ato përfshijnë klasifikime për të gjithë nivelet si:

Në vëndngjarje,

Në dhomën e urgjencës

Në repartet e terapisë intensive e tj.

Sistemi i vlersimit të traumave konverton:

Nivelin e dëmtimeve

Një numer të dhënash klinike

Në një gjuhë të përbashkët të pranuar tashme nga International Society Surgeon (**ISS/SIC**), International Assossation Trauma and Emergency Surgery (**IATSIC**), European Association of Trauma & Emergency Surgery (**EATES**), European Association of Trauma (**ETS**)etj².

Te dhena teorike

Vlersimi i traumave realizohet në tre klasifikime kryesore:

1. Anatomik - AIS, ISS, NISS, AP

- Shkalla e shkurtuar e dëmtimeve (**AIS**) Abbreviated injury scale.
- Shkalla e gravitetit të dëmtimeve (**ISS**) Injury severity score.
- Shkalla e re e gravitetit të dëmtimeve (**NISS**) New Injury severity score².
- Profili anatomik (**AP**).

2. Physiological - RTS, GCS, APACHE

- Shkalla e korigjimit të traumës (**RTS**) (Revised trauma score)
- Glasgow coma scale (**GCS**)
- Fiziologjia akute dhe ecuria e sëmundjeve kronike² - (**APACHE**) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation-

3. Kombinuar:

- Shkalla e vlersimit të mundësisë së mbijetesës Trauma and Injury Severity Score (**TRISS** methodology).
- Kodi i të politraumatizuarit (**PTS**) Polytraumaschlüssel.
- Klasifikimi ndërkombëtar i sëmundjeve bazuar ne ISS (International Classification of of Diseases-based ISS - (ICISS)

Cdo njëra prej tyre ka avantazhet dhe kufizimet e veta, akoma nuk ka një sistem universal të dhënash të pranuar nga të gjithë².

1.a- Shkalla e shkurtuar e dëmtimeve (AIS)-Abbreviated Injury Scale.

Eshtë një sistem vlerësimi anatomik i prezantuar (1967) i cili është permirsuar 6 here deri në 1990 nën monitorimin e plotë të komitetit të klasifikimi (AAAM) Association for the Advancement of Automotive Medicine. AIS-90 përfshin rreth 1300 dëmtime të vecanta.

AIS vlersimi	DEMTIMET
1	Minore
2	Moderuara
3	Serioze
4	Te renda
5	kritike
6	vdekjeprurse

Dëmtimet janë klasifikuar në një shkallë nga 1-6 nga të cilat dëmtimet e vogla vlersohen me 1 pikë, dëmtimet e rënda me 5 pikë, dëmtimet vdekjeprurse 6 pikë (Shih pasqyren 1). Këto paraqesin dëmtimet për një organ por nuk mund të paraqesin gravitetin e dëmtimene në dëmtimet komplekse. Ka disa ngjashmëri në mes shkallës AIS dhe shkallës së dëmtimit të organeve nga AAST² (American Association for the Surgery of Trauma).

Pasqyra 2. Shembull të vlerësimit të nivelit të shkallës së shkurtuar të dëmtimeve (AIS).

Regjioni	Vlersimi me pike	Shembulli
Te përgjithshme	1	Djegje gr- I-rë
Te përgjithshme	3	50% Djegje gr- III-të
Thorax	3	Haemothorax
Thorax	4	Dëmtim Pericardi
Abdomen	5	Rupture Hepar

Vlera më e madhe e (AIS) përcaktohet në shumicën e rasteve, në dëmtimet e rënda për cdo regjion të zgjedhur.

Format e dëmtimeve , paraqesin vlerat e (AIS) nga më e larta deri te më e ulta)².

Tre vlerat më të larta të (AIS), pastaj perdoren për të llogaritur (ISS).

Kufizimet e AIS:

Vlera 5 dhe 6 përfaqësojnë “kërcënim i jetës” bashkohen në një dëmtim gati të njëjtë sa vija ndarëse është aq e vogël sa bën gati të pamundur ndarjen e gravitetit të dëmtimeve.

AIS – 90 nuk parashikon për frakturat e hapura dhe komunitive të femurit rëndësinë për rezultatet funksionale dhe aq më pak **mortalitetin** (vdekshmerine).

AIS nuk bën të mundur dhënien e të dhënave mbi mortalitetin.

AIS nuk ka të njëjtën shkallë vërtetësie² (p.sh diferencat në mes **AIS-1** dhe **AIS-2** nuk janë të njëjta si në mes **AIS-4** dhe **AIS-5**).

1.b. Shkalla e gravitetit të dëmtimeve Injury severity score (ISS).

Është një sistem pikëzimi anatomik i cili siguron një vlerësim me pikë të dëmtimeve në një të politraumatizuar.

Përdoret për të bërë vlerësimet e dëmtimeve në Aksidentet Automobilistike (**AA**) dhe traumave në përgjithësi. Vlerat e saj përcaktohen nga përdorimi i **Shkallës së shkurtuar të dëmtimeve (AIS)**. Vlerat e saj kanë korrelacion me shkallën e riskut dhe mortalitetin. Pacientet me dëmtime të menjëhershme dhe fatale janë të perjashtuar³.

DËMTIMET JANË TE PËRSHRUARA NË 6 REGJIONE:?

Të përgjithshme, Koke & qafe, Toraks, Abdomen, Ekstremitete & pelvis
DËMTIME TË JASHTME(LËKURA)

Çdo tip i dëmtimeve të hasura është i përshkruar në një vlerë nga 1-5 pikë me:

1. Dëmtime minore.
2. Dëmtime të moderuara.
3. Dëmtime të shumta por jo kërcënuese për jetën.
4. Dëmtime kërcënuese për jetën por me shanse mbijetese.
5. Mbijetese shumë kritike me pasiguri³.(vdekjeprurëse).

Formula përlogaritëse e (ISS).

$ISS = (Vlera\ e\ AIS\ më\ lartë)^2 + (Vlera\ e\ AIS\ e\ dytë\ më\ lartë)^2 + (Vlera\ e\ AIS\ e\ tretë\ më\ lartë)^2$

Vlera minimale: 0 .Vlera maksimale: 75. Mortaliteti rritet me rritjen e vlerës së **ISS** dhe moshën. Një shëmbull të përlogaritjes së ISS e japim në *pasqyrën 3*. më poshtë:

Pasqyra 3. Llogaritja e ISS-se.

Regjioni	Përshkrimi dëmtimeve	AIS	Tre vleresime më të larta në katror
Koke & qafe	Contusion Cerebral	3	9
Fytyre	Pa demtime	0	
Thoraks	Contusion thorachal	4	16
Abdomen	Contusion Minor i heparit	2	
	Rupture complexe e Splenit	5	25
Ekstremitetet	Femur fracture	3	
Dëmtime eksterne	Pa demtime	0	
(ISS)Injury Severity Score:			50

KUFIZIMET E ISS:

Vlera e ISS përcaktohet nga vlera e tre regjioneve më të dëmtuara duke përjashtuar dëmtimet në regjionet e tjera. Jep vlera të njëjta për regjione të ndryshme. Vleron me pikë të veçanta dëmtimet multiorganore në të një regjion (p.sh. abdomen hepar ,lien) por gjithmonë në përlllogaritje merr për bazë vlerën më të madhe të dëmtimit të një regjioni në katror.Nuk jep të dhëna për variablet fiziologjik.)³

1.c-Shkalla e re e gravitetit te demtimeve NISS (New injury severity score - Osler -1997)

U paraqit në 1997(Osler) si një modifikim i thjeshtë i **ISS**. Ajo u percaktua si një shumë e vlerave të **AIS** për çdo pacient (tre vlerave më të larta të **AIS** në katror) pa dallim në cilin regjion ndodh dëmtimi.

Në një shëmbull mund të bëhet më e qartë diferenca në mes **ISS** dhe **NISS**.

Një pacient M paraqitet në urgjence pas një AA me politraume me kontusion torakoabdominal. Gjatë operacionit u konstatua perforacion i Zorres se Holle (AIS - 3) si dëmtim i parë i zbuluar,vlera e **ISS** është 9 po aq sa vlera e **NISS**)³. Më pas u kontaktua kontusion hepari dhe laceracion i tij me (**AIS = 3**), ndërkohe që **ISS** ngelet 9 vlera e **NISS =18**, gjatë operacionit konstatohet kontusion pankreasi dhe laceracion i duktusit pankreatik e cila vlersohet me (**AIS=3**), ndërkohe **ISS** ngelet 9 vlera e **NISS = 27**, operacioni vazhdon... ku kontatohet perforacion Vezikes Urinare me (**AIS = 4**), ndërkohe **ISS** rritet në 16, vlera e **NISS** vazhdon të rritet në 34. Tjetër dëmtim që konstatohet është frakturë bimaleolare fibule me(**AIS =2**) tani vlera e **ISS = 20** ndërsa vlera e **NISS** ngelet 34. Pra vlera e **NISS** tregon në një mënyre më të qartë nivelin e dëmtimeve në një traumë se vlera e **ISS**: sa më shumë të rritet numri i organeve të dëmtuara, mundësia e mbijetesës zvoglohet aq më tepër , kur dëmtimet janë të lokalizuara në një regjion të vetëm, veç kësaj kur këtyre dëmtimeve i shtohet edhe një dëmtim tjetër në një regjion tjetër ai nuk ka asnjë ndikim në rritjen e mundesive për mbijetesë)³.NISS bën parashikimin e mundesive për mbijetesë më të mirë se **ISS** po ashtu edhe përlllogaritja e vlerës së saj është më e lehtë.

KUFIZIMET E **NISS**:

1.Jep të dhëna më korrekte për Traumat Penetrante.

2.Nuk jep të dhëna për variablet fiziologjik.

1,d-Profilin anatomic-Anatomic Profile - (AP)

Është një system vlersimi anatomik për **ISS** përmes përfshirjes të gjitha dëmtimeve serioze në një regjion të dhënë. Ka vlerë të theksohet që dëmtimet në kokë dhe trup janë më të rënda se në regjionet e tjera.

Më poshtë janë të gjitha dëmtimet serioze (**AIS-3**) në 4 kategori)⁴:

1.Kategoria A – Koke dhe medulla spinale.

- 2.Kategoria B – Toraks dhe coli anterior.
- 3.Kategoria C – Të gjitha dëmtimet serioze kockore
- 4.Kategoria D – Të gjitha dëmtimet e tjera jo të rënda)⁴.

Çdo perberes është llogaritur si katrori i **AIS** (për një dëmtim) apo shuma e katrorëve **AIS** (në dëmtimet multiple) për cdo region të dëmtuar. Një region pa dëmtime merr një vlersim 0. Duke përdorur teknika llogaritese si analizat e regresionit të cilat bëjnë të mundur përllogaritjen e mundësive të mbijeteses .Profili anatomik i vlersimit të dëmtimeve interpreton më mirë se ISS të mundësisë së mbijetesës të traumatizuarve dhe mund të bëjë parashikimin në një bazë më racionale të tyre për të krahasuar gravitetin e dëmtimeve në mes të pacientëve)⁴.

KUFIZIMET.

- 1- Kompleksiteti matematik i llogaritjeve.
- 2- Jep të dhena parashikuese modeste në parashikimin e mundësive të mbijetesës)⁴.

2.a- Shkalla e korrigjimit të traumës (RTS) *Revised-Trauma-Score* (Champion 1990) Është një sistem vlerësimi fiziologjik i prezantuar nga Champion(1990) është me një besueshmëri saktësie në përcaktimin e traumave. Kjo përdor të dhënat e pacientit në rradhë të parë dhe nga *glasgow coma scale (GCS)*, presioni sistolik (**PS**) dhe frekuenca respiratore (**FR**)⁴.

$RTS = 0.9368 GCS + 0.7326 PS + 0.2908 FR$ Vlerat e **RTS** luhaten nga 0-7.8408. Në vlersimin e **RTS** ka rëndësi kryesore vlera e **GCS** në dëmtimet e rënda kraniale të pastra pa dëmtime të tjera multiorganore ose ndryshime madhore fiziologjike. Një vlerë prag e **RTS** < 4 janë te dhëna që kanë të bëjnë me identifikimin e këtyre pacientëve të cilët duhen të trajtohen në qendra traume, megjithëse vlera mund të jetë dicka më e ulët)⁴. Këtu më poshtë po japim pak më të detajuar (**shih pasqyren 4**) mënyren e vlersimit të shkallës së korrigjimit të traumës (**RTS**) duke u bazuar nga parametrat si **GCS**, presioni sistolik (**PS**) dhe frek respiratore (**FR**) dhe mosha)⁴.

Pasqyra 4 Vlersimi me pikë i variabeleve (GCS,PS,FR dhe mosha) që bëjnë të mundur vlersimin e RTS.

GCS	PS	FR	Vlersimi ne pike
13-15	>89	10-29	4
9-12	76-89	>29	3
6-8	50-75	6-9	2
4-5	1-49	1-5	1
3	0	0	0
mosha		< 15 VJEC	0
		15 - 55 vjec	0
		Mbi 55 vjec	1

FORMULA PERLLOGARITËSE E RTS

Shkalla e korrigjimit të traumës(Revised trauma score) RTS = (Pikët nga Frekuence respiratore) + (Pikët nga presioni Sistolik) +(Pikët nga GCS)

Pikët maksimale (Tregojnë demtime të lehta) = 12

Pikët minimale (demtime tepër të rënda deri vdekje) = 0

Kufizimet e RTS:

1. Përlogaritjet e kodifikuara nuk janë praktike.
2. Problem paraqet vlera e **GCS** në pacientët e intubuar.
3. Ndikimi i alkolit dhe drogave) ⁴.

2.b-Glasgow Coma Scale (GCS) (Taesdale u. Jennett 1974)

Është një vlersim fiziologjik i anës neurologjike të një pacienti të traumatizuar dhe u përshkrua për herë të parë nga Teasdale dhe Jennett me 1974. Ajo është shuma e tre vlerave të koduara të një pacienti të traumatizuar si) ⁵:

Aftësia për të folur

Lëvizjeve adekuate të ekstremiteteve.

Niveli i orientimit në kohë dhe hapsirë.

Hapja dhe mbyllja e syve.

Niveli i pupilave fotoreaksioni dhe motorika.

Prania e deficiteve nervore centrale dhe periferike (të gjitha këto bëjnë të mundur një klasifikim të gjendjes së pacientit në varësi nga numri i pikëve të marra si p.sh.

Vlera maksimale e pikëve 15 i përket pacienteve plotësisht) ⁵ të orientuar. lera e pikëve 3 përputhet me pacientet në komë të thellë.

Një TCC me **GCS** 8 do të klasifikohet si një **TCC** ⁵ (traume kranio cerebrale) e rëndë.

Pasqyra 5. Vleresimi i anës neurologjike të traumatizuarit sipas GCS) ⁵

Kufizimet e GCS:

Nuk jep vlera të plota për dëmtimet e gjëra cerebrale.

Nuk jep të dhëna të mjaftueshme në pacientet e dehur, të intubuar dhe nën efektin e neuroparalizuesve.

Vleresimi syve nuk është i plotë pasi ato mund të kenë edhe nivele shtesë klasifikimi.

Vlera e cdo njëres prej shkallëve në vlersim është gjithmonë në lëvizje pasi edhe niveli i dëmtimeve është i tillë⁵.

2.c-Ndryshimet fiziologjike acute dhe ecuria e sëmundjeve kronike (APACHE) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (1981).

Është një sistem vleresimi fiziologjik i të traumatizuarve të cilat realizohen në dhomat e terapisë intensive **ICU** (intensive care unit) dhe përbehet nga 2 komponente)⁶:

Ecuria e sëmundjeve kronike (Chronic health evaluation **CHE**). Përfshin influencën e sëmundjeve kronike (diabetes mellitus, cirrhosis etj) në ecurinë mjeksore të traumatizuarit

Vlersimi i ndryshimeve fiziologjike acute (Acute Physiology Score **APS**) përfshin ndryshimet mëdha në të traumatizuarit si në sistemin neurologjik, cardiovascular, respirator, renal, gastrointestinal, metabolik and haematologjik.

Keto ndryshime të cilat në 24 orëshin e parë të traumës janë me evidente janë përdorur për të bërë një vlersim sa më real të gjendjes së pacientit dhe të ecurisë së tij në orët e më vonshme)⁶.

APACHE II (1985) bën të mundur reduktimin e variabëlve nga 34 në 12.

APACHE III (1991) variabëlët arrijnë në 17 megjithatë keto metode vlersimi ka probleme)⁶.

KUFIZIMET:

Nuk jep të dhëna vlerësuese të plotë dhe të besueshme për pacientet e traumatizuar në moshë të re, ku sëmundjet shoqëruese kronike janë të rralla.

3.a-TRISS (Shkalla e vlersimit të mundësisë së mbijetimit (Boyd 1987)

TRISS metodologjia

Bën të mundur vlersimin e të traumatizuarve duke përdorur vlersimin anatomik dhe fiziologjik të dëmtimeve dhe ndjekjen në dinamike të traumave.

Trauma dhe Shkalla e gravitetit të dëmtimeve (**ISS**) (**TRISS**) u përpunuan (Boyd 1987) për të bërë të mundur ndjekjen në dinamike trajtimi të traumave. Përlogaritjet për mbijetesën e pritëshme u bazuan mbi karakteristikat e pacientëve)⁷. Përcaktimet u bënë duke bërë krahasimet e rezultateve nga trajtimet e ndryshme në qendra të ndryshme të traumës dhe ka keto komponente si⁷:

Shkalla e korigjimit të traumës (Revised Trauma Score) (**RTS**)

Shkalla e gravitetit të dëmtimeve (Injury Severity Score) (**ISS**)

Mosha (Vleresimi në pike të moshës së pacientit).

Mekanizmi i demtimit (ka nje Koeficient baze per traumat e mbyllura dhe traumat penetrante).

Parametrave anatomo-fiziologjik ⁷.

Vleresimi i traumave – Vleresimi i gravitetit te demtimeve:TRISS

Shkalla e mundesive te vlersimit te mbijeteses (**TRISS**) percakton mundesine e mbijeteses (**Ps**) te pacienteve nga **ISS** dhe **RTS** duke perdorur formulen e meposhtme) ⁷: $Ps=1/(1+e^{-b})$

Ku 'b' eshte e llogaritur nga: $b = b_0+b_1(RTS)+b_2(ISS)+b_3(\text{Indexi moshes})$

Koeficienti b0-b3 jane forma derivate te analizave regressioni multiple nga te dhenat e rezultatet e studimeve te traumave (**shih pasqyren -6**) Major Trauma Outcome Study (**MTOS**).

Indeksi i moshes eshte: 0 - 54 vjec vleresohet 0 mbi 55 vjec vlersohet 1.

Koeficientet b0 deri b3 jane te ndryshme per paciente me trauma te mbyllura dhe te hapura. Nese kjo vlere eshte me pak se 15 tregon se kemi te bejme me traume te mbyllur)⁷.

Pasqyra 6. Koeficientet e perdorur per vlersimin e Traumave te mbyllura dhe penetruese)⁷

	Traume e Mbyllur	Traume Penetruese
b0	-0.4499	-2.5355
b1	0.8085	0.9934
b2	-0.0835	-0.0651
b3	-1.7430	-1.1360

Perllogaritja e **TRISS** percakton mundesine e mbijeteses duke perdorur **ISS,RTS** dhe moshen e pacientit.Vlerat e **ISS** dhe **RTS** mund te jene te dhena te pavarura ose te perllogaritura nga parametrat e tyre baze) ⁷.

Kufizimet

Disa kerkues kane hasur probleme me saktesine e **TRISS** method.

Pamundesia ne vlersim ne pacientet qe kane demtime me shume se nje organ te demtuar ne te njejtin regjion.

Vlersim jo real i **RTS** dhe per pasoje dhe i **TRISS** ne pacientet e intubuar.

Nuk merr perasysh semundjet prekzistuese para traumes.

Duket e domosdoshme qe te perdoren koefiqente te ndryshme per popullata te ndryshme)⁷

3.b-Kodi i te Politraumatizuarit(PTS) Polytraumaschlüssel sipas Oestern, scherne,Strum,Nerlich(1985,ripunimi i fundit 1997) Eshte nje sistem miks i paraqitur nga nje sere autoresh (Oestern, Tscherne, Strum, Nerlich) ne fillim ne vitin 1985 dhe me pas u perpunua se fundmi edhe nje here ne 1997.Kjo metode e vlersimit e traumave ben te mundur ndarjen e vlersimit te demtimeve ne baze

regjioneve te demtuara(ku secila prej tyre ka nje kod te caktuar) duke i vleresuar ato me pike te cilat ne baze te numrit te tyre ato grupohen me grade te caktuara ne baze numerit te pikeve te marra)⁸.Ndarja sipas regjioneve dhe kodi perkates paraqitet si me poshte:Regjioni capitis (**PTSC**), Abdomen (**PTSA**), Ekstremitetet (**PTSE**), Toraks (**PTST**), Bacin (**PTSB**) duke futur edhe MOSHEN edhe Gravitetine demtimeve do te mund te krijohen ne baze te pikeve te marra 4 Grade demtimesh)⁸:

- Grada e I** < 19 Pike
- Grada e II** 20-34 Pike
- Grada e III** 35-48 Pike
- Grada e IV** > 49 Pike)⁸

3.c-Klasifikimi nderkombetar i semundjeve bazuar ne ISS International Classification of Diseases-based ISS - (ICISS)

Eshte vleresimi anatomik i demtimeve duke u bazuar ne ICD-9 duke perdorur vleren Raportin e Riskut te Mbijeteses (survival risk ratios **SRRs**) per cdo diagnose traume te mundeshme)⁹.Ajo eshte nje derivate vlersimi permes kalkulimit te vlerave te demtimeve per cdo te mbijetuar qe kishin te njejten ICD-9. **ICISS** eshte nje produkt i thjeshte i **SRRs** per cdo pacient te traumatizuar)⁹.

ICISS ka disa avantazhe ne raport me **ISS**)⁹.Ben kalkulimin e te gjitha demtimeve dhe prognozen e tyre.

Vlersimi i demtimeve eshte me i sakte. Jep informacion per gjitha demtimet ne nje regjion ne me shume se nje organ ne nje regjion)⁹.

KUFIZIMET:

ICD-9 code eshte e ndryshme nga nje spital ne tjetrin.

ICISS nuk merr parasysh te dhenat fiziologjike ne demtimet.

Te dhenat kompiuterike me ane te programeve te vecanta perllogaritese)⁹

Materiali dhe metoda

Studimi ka karakter retrospektiv nga janari 2006 deri qershor 2006 Ne studimin tone jane perfshire 50 paciente te cilet jane paraqitur ne QKT ne SUQU Tirane. Mostra e popullates u zgjodh ne mynyre te rastesishme pa ndonje kufizim studimor. Ne studimin tone variabellet u krijuan ne baze te formulave te pershkruara ne pjesen teorike dhe si te tilla permendim

Mosha u nda ne tre nen-grupe si:

0-15 vj, 15-55 vj, mbi55 vj

Ndarja e traumave u be ne dy grupe

A.Trauma te Mbyllura (TM) te shkaktuara nga:

- 1.Axidente automobilistike (**AA**).
- 2.Goditje me mjete te forta (**GMF**).
- 3.Renje nga lartesia (**RNL**).

B. Trauma e hapur (Penetrante) te shkaktuara nga:

- 1.Plage me arme zjarri (PAZ).
- 2.Demttime me lende plasese (DLP).
- 3.Goditje me mjete te mprehta (GMP) etj

Taktika e trajtimit ndahet në :

- 1.Operatorore
- 2.Konservative

Për të përcaktuar AIS ne morëm per baze Organ Injury Scaling Committee of the American Association for the Surgery of Trauma (1987-1990) te cilet japin vleresimin per te gjitha nivelet e demttimeve per te cilen nje ndihme te mire jep edhe interneti dhe me sakte ne adresen <http://www.trauma.org>. *Ku* te dhena per llogaritjet tona mund ti shihni ne po te njejten faqe pasi aty jane **(shih pasqyren 7.)** te instaluara ne menyre integrale edhe formulat e permendura me siper.

FORMULAT E PERDORURA PER LLOGARITJE

- 1.ISS = Shuma ((tre regjioneve me te demtuara)2).
- 2.RTS = Shuma e (FR) X 0.2908+ (PSis) X 0.7326 + (GCS) X 0.9368).
- 3.TRISS = $1/(1 + e^{-b})$
 - a. (IM) Vlera = $0.4499 + RTS \times 0.8085 + ISS \times 0.0835 + (\text{ind. mosh}) \times 1.7430$.
 - b. (TH) Vlera = $2.5355 + RTS \times 0.9934 + ISS \times 0.0651 + (\text{ind. mosh.}) \times 1.1360$

Pasqyra 7. Tabela elektronike e cila llogarit vlerat e demttimeve.

TRAUMA.ORG		
ISS Llogarites Shkalla e shkurtuar e demttimeve (AIS):	Shkalla e korigjimit te traumes(RTS) Llogarites	Shkalla e vlersimit te mundesise te mbijeteses TRISS
Capitis Fytyre <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pres Systolic <input type="checkbox"/>	Mosha <input type="checkbox"/>
Thorax Abdomen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Frekuenc Resp. <input type="checkbox"/>	
Extremitete Siperfaqet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GCS <input type="checkbox"/>	Mundesia e mbijeteses: E mbyllur Penetrante <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ISS: <input type="checkbox"/>	RTS: <input type="checkbox"/>	

REZULTATET

Shperndarja e te dhenave te studimit paraqitet si me poshte:

Shperndaja ne baze te seksit eshte:

Meshkuj (M) jane 74% (37 raste)

Femra (F) jane 26%(13 raste),

Ndarja sipas grup-moshave eshte e tille:

0-15 vjec jane 12%(6 raste),

15-55 vjec jane 66% (33 raste),

mbi 55 vjec jane 22% (11 raste).

Nga keto: Traume e hapur abdominale (THA) jane 20% (10 raste)nga te cilat:

PAZ jane 30%(3 raste).

Plage me mjete te mprehta (**Pmp**) jane 70%(7 raste).

Traumë e mbyllur abdominale (TMA) jane 80%(40 raste) nga keto:

AA jane 45% (18 raste),

GMF jane 27% (11 raste)

RNL jane 28%.(11 raste)

Nga keto u trajtuan:

trajtuar konservativisht 38% (19 raste), me intervent 62% (31 raste).

Vlera e **AIS** varion nga 3-27 nga keto **AIS-3,14,25,27** e kane 8% e pacienteve, **AIS-4** jane 14%, **AIS-5,6,8** jane nga (10%), **AIS-7** jane (8%), **AIS-9,10** jane nga 12%, **AIS -11, 12,16,20** kane nga 4% te pacienteve.

Vlera e **ISS** varion nga 5- 57 nga keto pjesen me te madhe e ze paciente me **ISS -10** me (10%), **ISS-9,17,24,25** me nga 8% e keshtu me rradhe.

Ne kete grafik jepen te dhena grafike te vlerave te **AIS** dhe **ISS**.

A.- Ne te traumatizuarit e trajtuar konservativisht:

vlera e **AIS** varion nga 3-11,

vlera e **ISS** nga 5-29

Vlen te theksohet qe nga keto vlerat e **AIS** nga 7-11 dhe te **ISS** nga 17-25 perkojne me **TMA** si shoqeruese e nje **TTM** me fr costae et hemopnx te pranishem, qe per pasoje eshte bere drenazh torakal dhe ne studimin tone drenazhi torakal, megjithse nje procedur invazive mjaft e rendesishme, nuk e kemi konsideruar intervent.

B.- Ne te traumatizuarit e trajtuar me intervent

vlera e **AIS** varion nga 4-27,

vlera e **ISS** nga 10-57 kjo vlen si per **TMA** dhe **TP**

Vlen te theksohet qe ato me **TP** vlera e **AIS** , **ISS** eshte e vogel dhe per arsye se demtimet megjithese multiple ndodhin ne nje region dhe formula llogaritese jep vetem vleren me te larte te nje organi te demtuar ne nje region, per pasoje edhe **PTS** dhe **TRISS** jane me vlera parashikuese te dyshimta nje e mete kjo tashme e konstatuar nga literatura, prandaj ne te tilla raste duhet te

perdoren formula te tjera si **NISS,APACHE** etj.

C.- RTS varion nga 3,274-7,841 e cila ne pergjithesi eshte ne raport te zhdrejte me **ISS** ku ketu ndikojne gjendja ne ardhje e te traumatizuarit (**TA;FR;GCS**) .

D.- TRISS (Vdekshmeria) varion nga 0,4-97% e cila rritet ne perpjestim te drejte me **ISS** por vlen te theksohet ne percaktimin e saj luan nje rol gjendja ne ardhje dhe sidomos nga:

1.mosha e pacientit

2.lloji i traumes e hapur apo e mbyllur ne favor te kesaj te fundit.

Keto shihen edhe ne grafiket e me poshte:

KONKLUZIONE

Pacientet e traumatizuar te cilet paraqiten ne cdo qender traume paraqesin ne pjesen me te madhe demtime komplekse, perdorimi i formulave te tilla perlloraritese e ben me te lehte punen e cdo kirurgu si ne percaktimin e gravitetit te demtimeve ashtu edhe ne prognozen e trajtimit.

Gjate ketij studimi ajo qe bie ne sy eshte qe perdorimi i termave te tille si **AIS,ISS,RTS, TRISS, APACHE,NISS** etj,te cilat per nje pjese duken te reja bejne me te lehte dhe me te kuptueshem vleresimin e nje traume ne te gjitha nivelet e saj si:ne vendngjarje, ne repartin e urgjences, ne dhomat e terapise intesive duke bere te mundur menaxhimin e traumes, trajtimin dhe prognozen e tyre

dhe suksesin e trajtimit.

RTS ne pergjithesi eshte ne raport te zhdrejte me **ISS** ku ketu ndikojne gjendja ne ardhje e te traumatizuarit (**TA;FR:GCS**), ku kjo e fundit luan nje rol me te madh.

TRISS (Vdekshmeria) rritet ne perpjestim te drejte me **ISS** por vlen te thexohet ne percaktimine saj luan nje rol gjendja ne ardhje dhe sidomos nga

1.Mosha e pacientit

2.lloji i **TH** apo **TM** ne favor te kesaj te fundit.

Perdorimi i teknikave matematikore ne mjeksi per trajtimin dhe manaxhimin e traumave nuk duhet te jete nje utopi tashme, pasi kjo per cdo qender traume kudo ne bote eshte dicka rutine.

Pergatitja nga departamenti i kirurgjise dhe me pas te miratuara nga Ministria e Shendetesise, perdorimi i ketyre teknikave llogaritese ne trajtimin dhe prognozen e te traumatizuarve te mos ngelet ne leter por te aplikohen ne cdo qender pritese per traumat sado te vogla te jene perdorimi i ketyre teknikave ben me te lehte punen e cdo ekipi traume. N

BIBLIOGRAFLA

1. *COPEL WS, SACCO WJ, CHAMPION HR, BAIN LW, "PROGRESS IN CHARACTERISING ANATOMIC INJURY", IN PROCEEDINGS OF THE 33RD ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF AUTOMOTIVE MEDICINE, BALTIMORE, MA, USA 205-218*
2. *BAKER SP ET AL, "THE INJURY SEVERITY SCORE: A METHOD FOR DESCRIBING PATIENTS WITH MULTIPLE INJURIES AND EVALUATING EMERGENCY CARE", J TRAUMA 14:187-196;2004*
3. *MOORE EE, COGBILL TH, JURKOVICH MD, ET AL: ORGAN INJURY SCALING: SPLEEN AND LIVER (1994 REVISION). J TRAUMA 38:323, 2005*
4. *CHAMPION HR ET AL, "A REVISION OF THE TRAUMA SCORE", J TRAUMA 29:623-629,1999*
5. *TEASDALE G., JENNETT B., LANCET (ii) 81-83, 1999.*
6. *M. N. CHAWDA , F. HILDEBRAND , H. C. PAPE AND P. V. GIANNOUDIS PREDICTING OUTCOME AFTER MULTIPLE TRAUMA: WHICH SCORING SYSTEM?; INJURY, VOLUME 35, ISSUE 4, APRIL 2004, PAGES 347-358;*
7. *BOYD C R, TOLSON M A, COPEL W S. EVALUATING TRAUMA CARE: THE TRISS METHOD. J TRAUMA. 1997; 27: 370-378.*
8. *CHAMPION HR ET AL, "TRAUMA SCORE", CRIT CARE MED 9:672-676,*
9. *MOORE EE, MALANGONI MA, COGBILL TH, ET AL: ORGAN INJURY SCALING IV: THORACIC VASCULAR, LUNG, CARDIAC AND DIAPHRAGM. J TRAUMA 36:229, 2004*

